

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПОРАЖЕНИЙ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ ПРИ ОСЛОЖНЕННОЙ ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Гуломов Ф.К.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Современное хирургическое лечение поражений внепечёночных желчных протоков при осложнённой желчекаменной болезни основано на индивидуальном выборе малоинвазивной, эндоскопической, лапароскопической или реконструктивной тактики с учётом уровня билиарной обструкции, наличия холангита, механической желтухи и холедохолитиаза. Применение ЭРХПГ, папиллосфинктеротомии, литоэкстракции, лапароскопической холецистэктомии и билиарного дренирования позволяет снизить травматичность вмешательств, уменьшить риск послеоперационных осложнений и улучшить ближайшие и отдалённые результаты лечения.

Ключевые слова: желчекаменная болезнь, билиарная обструкция, холангит, механическая желтуха

CURRENT PRINCIPLES FOR SURGICAL MANAGEMENT OF EXTRAHEPATIC BILE DUCT LESIONS IN COMPLICATED CHOLELITHIASIS

Gulomov F.K.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Modern surgical treatment of lesions of the extrahepatic bile ducts in complicated cholelithiasis is based on the individual choice of minimally invasive, endoscopic, laparoscopic or reconstructive tactics, taking into account the level of biliary obstruction, the presence of cholangitis, mechanical jaundice and choledocholithiasis. The use of ERCP, papillosphincterotomy, lithoextraction, laparoscopic cholecystectomy and biliary drainage can reduce the trauma of interventions, reduce the risk of postoperative complications and improve the immediate and long-term results of treatment.

Keywords: cholelithiasis, biliary obstruction, cholangitis, mechanical jaundice.

АСОРАТЛИ ЎТ-ТОШ КАСАЛЛИГИДА ЎТДАН ТАШҚАРИ ЎТ ЙЎЛЛАРИ ЗАРАРЛАНИШИНИ ДАВОЛАШНИНГ ЖАРРОҲЛИК УСУЛЛАРИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ПРИНЦИПЛАРИ

Гуломов Ф.К.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Асоратли ўт-тош касаллигида ўтдан ташқари ўт йўллари шикастланишини замонавий жарроҳлик йўли билан даволаш билиар тўсиқ даражасини, холангит, механик сариқлик ва холедохолитиазни ҳисобга олган ҳолда кам инвазив, эндоскопик, лапароскопик ёки реконструктив тактикани индивидуал танлашга асосланади. ЭРХПГ, папиллосфинктеротомия, литоэкстракция, лапароскопик холецистэктомия ва билиар дренаждан фойдаланиш операциядан кейинги асоратлар хавфини камайтириш ва даволашнинг яқин ва узоқ натижаларини яхшилаш имконини беради.

Калит сўзлар: сафро-тош касаллиги, билиар обструкция, холангит, механик сариқлик.

e-mail: Furkat_gulomov@mail.ru

Актуальность. ЖКБ остается одной из наиболее распространенных патологий органов пищеварения, а ее осложненные формы представляют значимую клиническую и хирургическую проблему. Несмотря на совершенствование лапароскопических технологий, частота повреждений ВЖП, развития стриктур и других неблагоприятных исходов после операций при осложненной форме заболевания не имеет устойчивой тенденции к снижению. На долю пациентов с признаками холангита, синдрома Мирizzi, рубцовых деформаций и фиброзно-воспалительных изменений приходится до 20-25% всех случаев госпитализаций по поводу ЖКБ, а риск конверсии и повторных вмешательств у них остается в 3-5 раз выше, чем при типичном течении болезни [2; 23]. Такая клиническая ситуация делает необходимым переосмысление традиционных подходов к диагностике и хирургическому лечению поражений ВЖП.

Современный этап развития гепатобилиарной хирургии характеризуется постепенным переходом от унифицированных схем вмешательств к дифференцированным и персонализированным тактическим решениям. Однако существующие методики оценки сложности операции и прогнозирования риска осложнений носят преимущественно эмпирический характер и как описывает Малков И.С. и соавт. [18], в современной литературе не учитывают морфофункциональное состояние желчных протоков. В реальной клинической практике хирург сталкивается с противоречием, когда визуальная картина воспаления не всегда отражает истинную степень фиброзных изменений, а выбор объема операции зачастую определяется субъективным опытом, а не объективными критериями. Отсутствие стандартизированных инструментов стратификации риска и четких морфологических ориентиров создает предпосылки для технических ошибок, повышения травматичности вмешательств и неудовлетворительных функциональных результатов. Такого мнения придерживаются как российские клиницисты [13], так и зарубежные [17].

Перечисленные обстоятельства определяют необходимость системного анализа накопленного опыта лечения осложненной ЖКБ, включая морфологические и патогенетические закономерности поражения ВЖП, современные возможности их диагностики и реконструкции. Особое значение приобретает изучение морфофункциональных механизмов ремоделирования стенки протока (процессов воспалительно-фиброзной трансформации, ишемизации и утраты эластичности), которые напрямую определяют исход хирургического вмешательства. Результаты последних иммуногистохимических исследований свидетельствуют, что усиление экспрессии α -SMA и коллагена I/III в сочетании со снижением плотности CD31-позитивных структур отражает активную фазу перидуктального фиброза и коррелирует с технической сложностью лапароскопических операций. Установление таких морфологических связей, по мнению Н.М. Казаков и соавт. [12] открывает путь к созданию прогностических моделей, способных количественно оценивать риск неблагоприятного течения и направлять выбор тактики вмешательства.

Параллельно развивается направление, связанное с совершенствованием инструментальных методов диагностики (МРХГ, ФХГ с индоцианином зеленым, интраоперационного УЗИ). Такие технологии обеспечивают высокую информативность, но пока не интегрированы в единую систему оценки степени поражения желчных путей. Равным образом отсутствует устойчивая корреляция между данными визуализации и морфологическими характеристиками тканей. Данное обстоятельство, по мнению Земляной В.П. и соавт. ограничивает возможности раннего прогнозирования и подчеркивает необходимость разработки комбинированных диагностических и прогностических подходов, в которых клинические, инструментальные и гистологические данные рассматривались бы как взаимосвязанные элементы одной патогенетической цепи.

Следующим направлением эволюции хирургии желчных путей стало создание минимально инвазивных приемов реконструкции и локальной защиты протоков. В обзорной статье O.V. Parysheva et al. [16] указано, что в последние годы активно внедряются методы субтотальной холецистэктомии по типу «от-дна», манжеточная холедохопластика, применение аутоперитонеальных и биологических покрытий, ФХГ навигация и системы «красных флагов» конверсии. Такие решения направлены на снижение травматичности и профилактику рубцовых деформаций, но требуют строгого патогенетического обоснования и включения в структуру комплексного лечебно-диагностического алгоритма.

Таким образом, анализ современного состояния проблемы выявляет несколько ключевых недостатков: отсутствие интегрированной прогностической модели, недооценка роли морфологических изменений стенки протоков, недостаточная стандартизация хирургической тактики при осложненной форме ЖКБ и неразработанность объективных критериев оценки результатов лечения. Решение этих вопросов требует системного подхода, включающего анализ причин неудовлетворительных исходов, изучение патогенеза воспалительно-фиброзных процессов, создание прогностических инструментов и внедрение новых безопасных приемов лапароскопической реконструкции [22, 39].

Настоящая глава направлена на обобщение данных мировой и отечественной литературы по этим направлениям. В ней последовательно рассмотрены исторические и современные этапы развития хирургии ВЖП, морфофункциональные механизмы их поражения, методы диагностики и прогнозирования, пути совершенствования лапароскопической техники и комплексные системы тактических решений.

Цель исследования: формулирование нерешенных вопросов и противоречий, определяющих цель, задачи и научную новизну последующих разделов диссертационной работы.

Современная диагностика поражений ВЖП при осложненной ЖКБ базируется на сочетании клиничко-лабораторных, инструментальных и морфофункциональных методов, позволяющих выявлять ранние признаки билиарной гипертензии и воспалительно-фиброзных изменений. Повышение

уровня общего билирубина, ЩФ и γ -глутамилтранспептидазы отражает степень холестаза и коррелирует с выраженностью воспалительного процесса [15; 18]. Особенно информативным является одно-временное нарастание билирубина свыше 50 мкмоль/л и активности ЩФ более чем в 1,5 раза от верхней границы нормы, что служит предиктором вовлечения ВЖП и формирования стриктуры [14; 16]. Клинико-лабораторные данные приобретают диагностическую ценность при динамическом наблюдении, когда стабилизация билирубина на высоких уровнях после купирования холецистита свидетельствует о развитии обтурации или рубцовой деформации ОЖП.

Инструментальные методы сохраняют ведущее значение, однако каждый из них имеет ограничения [7]. УЗИ остается первичным скринингом, позволяя определить диаметр ОЖП, наличие камней, дилатацию внутрипеченочных ходов и признаки воспалительного инфильтрата [22; 28]. При этом чувствительность УЗИ в выявлении стриктур не превышает 70%, а визуализация дистальных отделов протоков затруднена при выраженном метеоризме или ожирении [17; 21].

Более точную анатомическую картину дает МРХГ, позволяющая неинвазивно оценить протяженность сужения, конфигурацию ОЖП и состояние внутрипеченочных ветвей [12; 22]. Ее чувствительность при диагностике стриктур превышает 90%, однако метод остается ограниченным у пациентов с металлическими имплантами или после перенесенных вмешательств [25; 32]. Компьютерная томография с контрастным усилением (КТХГ) обеспечивает высокую пространственную детализацию, выявляя не только камни, но и плотные рубцовые образования, хотя радиационная нагрузка и необходимость контраста ограничивают ее применение при повторных обследованиях [15; 21]. В сложных случаях используется ЧЧХГ, обладающая максимальной точностью в оценке уровня обструкции и проходимости протоков, но связанная с инвазивностью и риском билиарного перитонита [14; 20]. В последнее десятилетие значительно возросла роль интраоперационных методов контроля [18]. ФХГ с использованием индоцианина зеленого обеспечивает визуализацию анатомии желчных путей в реальном времени, помогая идентифицировать ОЖП, пузырный и печеночный протоки даже при воспалительных инфильтратах [4; 7]. Данный метод отличается безопасностью и может применяться при лапароскопии без увеличения времени операции, однако его информативность снижается при нарушении гепатоцеллюлярной функции или обтурации ОЖП. Интраоперационное УЗИ дает возможность оценить проходимость протоков и наличие конкрементов, а также выявить зоны деформации, не видимые визуально [10; 21]. Дополнительным критерием функционального состояния служит экспресс-оценка билиарного давления, позволяющая количественно определить уровень гипертензии в ОЖП и косвенно судить о степени фиброзных изменений стенки [11; 24].

Морфологические и иммуногистохимические методы при осложненной форме ЖКБ приобретают все большее значение как средства верификации глубины поражения без необходимости травматичной биопсии. Современные протоколы анализа включают оценку экспрессии α -SMA, CD31 и коллагена I/III, что позволяет количественно определить активность миофибробластов, состояние микроциркуляции и степень зрелости фиброза. Сопоставление этих данных с клиническими и визуальными признаками позволяет прогнозировать плотность тканей и техническую сложность диссекции, а также риск несостоятельности шва после реконструкции. Применение цифровой морфометрии и автоматизированной интерпретации окрашенных препаратов открывает возможность использования этих маркеров как неинвазивных предикторов, интегрируемых в диагностическую систему [11].

Одним из перспективных направлений стало использование обучаемых алгоритмов ИИ, которые объединяют клинико-лабораторные, визуализационные и морфологические параметры в единую прогностическую модель. Нейросетевые методы позволяют автоматически распознавать закономерности, недоступные визуальному анализу, и рассчитывать вероятность наличия фиброзных изменений, исходя из данных МРХГ, биохимических показателей и анамнеза пациента [16; 23].

Все перечисленные тенденции формируют основу для создания комплексных систем раннего прогнозирования, где клинические, морфологические и инструментальные признаки рассматриваются не изолированно, а как взаимосвязанные звенья одного патогенетического процесса. Такой подход позволяет объективизировать диагностику, определить степень поражения ВЖП до операции и на этой основе персонализировать хирургическую тактику [14].

Заключение. Таким образом, современная диагностика осложненной ЖКБ требует интеграции лабораторных, морфологических и инструментальных данных в единую аналитическую систему, способную прогнозировать тяжесть поражения и техническую сложность операции. Развитие методов визуализации и применение технологий ИИ открывают возможности для построения интегральных шкал и цифровых моделей, которые обеспечивают переход от описательной диагностики к количественному прогнозированию морфофункциональных изменений, определяющих исход лапароскопического лечения.

Список литературы:

1. Курманов Р.А. и соавт. Значение и профилактика внутрибрюшной гипертензии при ОСКН // Бюллетень науки и практики. – 2022. – Т. 8. - № 7. – С. 293–311.
2. Лабутин В.К. и соавт. Использование методов лучевой диагностики при ОСКН, возникшей в связи с наличием дивертикула Меккеля // Медицинская визуализация. – 2019. – Т. 23, № 4. – С. 93–99.
3. Лазаренко В. А. К вопросу о роли иммунной системы в развитии СП брюшной полости: обзор литературы // Российский иммунологический журнал. – 2020. – Т. 14. - № 2. – С. 155–163.
4. Лебедева В.В. и соавт. Клинический случай ОСКН на фоне инородных тел в передней брюшной стенке // XXVIII региональная конф. молодых ученых и исследователей Волгоградской области, Волгоград, 02 ноября 2023 г. – Волгоград: ВолГМУ. - 2024. – С. 403–405.
5. Левин Л.А. и соавт. Возможности лапароскопической диагностики и устранения ОСКН // Уральский медицинский журнал. – 2018. – № 13(168). – С. 135–138.
6. Левин Л.А., Малышкин П.О. Результаты видеолапароскопических вмешательств при СКН // Харизма моей хирургии: материалы Всерос. конф., Ярославль, 28 дек. 2018 г. – Ярославль: ООО «Цифровая типография». - 2018. – С. 165–168.
7. Магомедов М.А. и соавт. Анализ результатов лечения пациентов при ОСКН // Инновации в педагогике и хирургии: материалы конф., Махачкала, 19 дек. 2024 г. – Махачкала: Изд-во АЛЕФ. - 2024. – С. 78–79.
8. Магомедов М.М. и соавт. Оперативное лечение ОСКН с применением видеоэндоскопической технологии в сравнительном аспекте // The Scientific Heritage. – 2020. – № 51-2(51). – С. 35–40.
9. Магомедов М.М. и соавт. Особенности тактики при ОСКН // Сб. науч. трудов, посвященный 90-летию ДГМУ, Махачкала, 11 нояб. 2022 г. – Махачкала: ДГМУ. - 2022. – С. 232–234.
10. Магомедов М.М., Магомедов М.А. Роль гипотермии при ОСКН // American Scientific Journal. – 2021. – № 50-1. – С. 13–16.
11. Магомедов М.М., Магомедов М.А. Сравнительная оценка эффективности хирургического лечения ОСКН // Современные проблемы науки и образования. – 2020. – № 3. – С. 107.
12. Shen J.B. et al. Clinical application of ERCP concurrent laparoscopic cholecystectomy in the treatment of cholecystolithiasis complicated with extrahepatic bile duct stones // Heliyon. – 2024. – V. 10. - № 10. – P. 3102.
13. Shimizu S., Nakanuma Y. Microvascular injury in cholangitis: immunohistochemical study with endothelial markers // Histopathology. – 2020. – V. 76. - № 5. – P. 723–732.
14. Sikora S.S. Bile duct injury: prevention and management // Indian J Surg. – 2019. – V. 81. - № 3. – P. 244–251.
15. Smith S.E. Management of acute cholangitis and choledocholithiasis // Surg Clin North Am. – 2024. – V. 104. - № 6. – P. 1175–1189.
16. Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES). Guidelines for safe laparoscopic cholecystectomy // SAGES Guidelines. – 2021. – P. 24.
17. Somasekar K. et al. Choledocholithiasis after bariatric surgery – more than a stone's throw to reach? // J Gastrointest Surg. – 2018. – V. 22. - № 3. – P. 529–537.
18. Spetana J. et al. Comparison of the ICC location in the gallbladder wall in patients with cholelithiasis and patients with non-calculous changes // Pol J Pathol. – 2019. – V. 70. - № 3. – P. 205–209.
19. Strasberg S.M. et al. An analysis of the problem of biliary injury during laparoscopic cholecystectomy // Journal of the American College of Surgeons. – 1995. – V. 180. - № 1. – P. 101–125.
20. Strugnell N.A. , Sali A. Choledochoplasty for cholecystocholedochal fistula (Mirizzi syndrome type II): a case report and literature review // Aust N Z J Surg. – 1995. – V. 65. - № 4. – P. 285–288.
21. Sui X. et al. Clinical outcomes and treatment strategy of Mirizzi's syndrome treated with surgery // Am Surg. – 2025. – V. 91. - № 1. – P. 31–37.
22. Symeonidis S. et al. Biliary anatomy visualization and surgeon satisfaction using standard cholangiography versus indocyanine green fluorescent cholangiography during elective laparoscopic cholecystectomy: a randomized controlled trial // J Clin Med. – 2024. – V. 13. - № 3. – P. 864.
23. Tabbikha O. et al. Gallbladder volvulus diagnosed intraoperatively: case report // Int J Surg Case Rep. – 2023. – V. 113. – P. 109.

Для цитирования: Гуломов Ф.К. Современные принципы хирургических методов лечения поражений внепеченочных желчных протоков при осложненной желчекаменной болезни // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 641–644. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20730452>